

ELEKTRONLARNING TUNELLASHUVI- YARIMO'TKAZGICHLARDAGI NANOHODISALARDAN BIRI SIFATIDA.

<https://doi.org/>

Jumayev Mustaqim Rofiyevich

f-m.f.d., proffessor.

Muxammadiyev N.A

Buxoro davlat universiteti II – kurs magistri

Mamatov B.B

Buxoro davlat universiteti II – kurs magistri

Annotatsiya.

Maqolada yarimo'tkazgichdagi elektronning ikki to'siqli kvant o'ralarda tunellanish tadqiq etilgan. Shuningdek elektronlarning tunellanish vaqti simmetrik (qalinligi va balandligi teng) ikki to'siqli potensial hol uchun hisoblangan.

Kalit so'zlar.

yarim o'tkazgichlardagi nanohodisalar, elektronning potensial to'siqdan o'tish koeffitsenti, tunellanish jarayoni.

1. Hozirgi vaqtda quyi o'lchamli strukturalar, jumladan ko'p qatlamli polikristali Yarimo'tkazgichlardagi kvant o'lchamlanish sababli ro'y beradigan nanohodisalarni, ham nazariy ham eksperimental tadqiq etish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Bunga sabab turli energetik zonalarga ega bo'lgan yarim metalli-yarimo'tkazgich, metalli-dielektirik-yarimo'tkazgich kabi strukturalarda elektronlarning kvant to'siqlar orqali tunellanishidir.

Bu kabi nano-hodisalarni tafsiflovchi eng muhim kattaliklardan biri-bu muayyan energiyaga ega bo'lgan elektronlarning yashash vaqti bo'lib u qaralayotgan holda

quyidagi ifoda bilan aniqlanadi

$$t = \frac{t_p t_k}{t_k + t_p} \quad (1)$$

Bu yerda: t_k – elektronning kvant o'radan tunellanish vaqti, t_p esa ularning sochilish bilan bog'liq relaksatsiya vaqtini bildiradi.

2. Endi elektronning ikki to'siqli kvant strukturali kvant o'rada bo'lish ehtimoli ya'ni ρ ni topamiz. Buning uchun quyidagi tenglamadan foydalanamiz:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{v}{2a}(T_1 + T_2)\rho \quad (2)$$

Bu yerda: a –kvant o‘raning kengligi, ϑ –E energiyaga ega elektronning tezligi, T_1 va T_2 esa elektronning har bir to‘siqdan o‘tish koeffitsentini bildiradi.

(2) differensial tenglamani quyidagi sodda ko‘rinishda qayta yozib olamiz:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{\rho}{\tau}, \quad \tau = \frac{2^{\frac{a}{\vartheta}}}{T_1 + T_2}. \quad (3)$$

Endi oxirgi tenglamani integrallab

$$\rho(t) = \rho(0) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right). \quad (4)$$

Muhim qonunyatni hosil qilamiz (bu yerda $\rho(0)$ – elektronning kvant o‘rada bo‘lish ehtimoliyatining boshlang‘ich qiymati). Demak elektronning kvant o‘rada bo‘lish ehtimolyati (4) eksponensial qonunga binoan juda tez kamayadi.

Yani elektron oxir oqibat kvant o‘rani tark etadi yoki uning tunellashuvi sodir bo‘ladi.

Jumladan bu ehtimoliyat ikki marta kamayadigan tavsifiy vaqtini aniqlashimiz

$$\text{mumkin: } \frac{\rho(t_T)}{\rho(0)} = 2^{-1} \equiv e^{-\frac{t_T}{\tau}} \quad (5)$$

Shunday qilib oxirgi ifodaga ko‘ra bu tavsifiy kvant o‘rada yashash vaqti quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$t_T = \tau \ln 2 = 0,693\tau. \quad (6)$$

3. Va nihoyat elektronning balandligi u qalinligi b bo‘lgan potensial to‘siqdan o‘tish koeffitsenti uchun

$$T = \left[1 + \frac{\text{sh}^2(b\chi)}{4 \frac{E}{u} \left(1 - \frac{E}{u}\right)} \right]^{-1}, \quad (7)$$

munosabat o‘rinli ekanligini takidlaymiz

Bu yerda: $\text{sh}x$ -giperbolik sinus bo‘lib, u juda yaxshi ma‘lum bo‘lgan

$$\text{sh}x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \quad (8)$$

ifoda bilan aniqlanadi.

E-elektronning energiyasdi bo‘lib, u barcha potensial to‘siqlar balandligidan kichik qiymatga egadir. Yaniy bunda elektronning kvant o‘rani tark etib, undan

chiqib ketishi ya‘ni uning tunellashuvi kabi nano-hodisa ro‘y beradi

($\chi = \frac{\sqrt{2m^*(u-E)}}{\hbar}$ - elektronning to‘lqin vektori moduli, m^* esa uning effektiv massasini bildiradi, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ - plank doimiysi).

4. Maqolaning oxirida qalin va baland ($E \ll u$) potensial to‘siqlar holida elektronning o‘tish koeffitsenti.

$$T = 16 \frac{E}{u} \left(1 - \frac{E}{u}\right) \exp(-2b\chi), \quad (9)$$

ifoda bilan aniqlanib (bu yerda $(b\chi \gg 1)$), u elektronning energiyasi kamayishi bilan eksponensial tarzida kamayishini alohida takidlaymiz.

Jumladan simmetrik ikki to'siqli kvant strukturali potensial o'ralalar uchun ($b_1=b_2=b$, $u_1=u_2=u$) elektronning tunellanish vaqti -kengligi $a=5$ nm, qalinligi $b=1$ nm bo'lgan simmetrik ($u_1=u_2=0,2$ eV) to'siqdan o'tuvchi energiyasi $E=70$ meV = 0,07 eV ga elektron uchun $11 \cdot 10^{-15}$ s tartibida bo'ladi.

Tunellanish vaqti elektronning energiyasi oshishi bilan eksponensial ravishda keskin kamayadi.

ADABIYOTLAR:

- 1.Борисенко С.И Физика полупроводниковых наноструктур-учебн.пос. изд ТПУ 115 с.2010.
- 2.Шик.А.Я и др. Физика низкоразмерных систем-СПБ. Наука,160с.,2001.
- 3.Новости нанотехнологий. Журнал НМСТ. 2, 2005.
4. Arabov J.O., Sattorova G.H. Technique For Solving Problems in Mechanic // Central Asian Journal Of Mathematical Theory And Computer Sciences (2021) №2 (10),pp 37-42
5. Arabov J.O., Fayziyeva X. A. General considerations on the methodology for solving problems in physics // Gospodarka i Innowacje (2022) №22, С 619-623.
6. Jumayev M.R., Arabov J.O., Sattorova G.H., Tursunov A. N. Kristillardagi nohizig'iy akustik effektlar. // Involta Scientific Journal, 1(7). 2022/6/4. 3-8.
7. Arabov J.O. "Mexanika bo'limi" ga doir mavzularni dasturiy ta'lim vositalari yordamida o'qitish. // Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. 5. 2021.
8. Arabov J.O. ,Yodgorova G.T. Fizika fanidan masalalar yechishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish. // Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities , Том 11 № 3. 78-81
9. Arabov J.O., Qosimov F.T. Hozirgi zamon fan va texnikasining rivojida yarimo'tkazgichlarning o'rni. // Involta Scientific Journal, 1(7). 2023/4/1. 134-138.
10. Arabov J.O., Hakimova S.Sh., To'xtayeva I.Sh. Past haroratli qiya ho'llanadigan sirtli quyosh suv chuchutgichlarida bug'lanadigan sirt bilan kondensatsiyaladigan sirt orasidagi masofani optimallashtirish.// Eurasian journal of academic researchinnovative Academy Research Support Center. Volume 1 Issue 01, (2021)